

XALQARO BAHOLASH DASTURI TIMSS BO‘YICHA ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING MATEMATIKA DARSLARIDA KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Jumayeva Hulkaroy

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti 1-bosqich talabasi.

Do‘stov Sunnatullo

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro baholash dasturi TIMSS bo‘yicha eshitishida nuqsoni bo‘lgan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matematika darslarida kompetensiyalarni shakllantirish, xalqaro tadqiqot vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanish, darslarni qiziqarli o‘tish eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni mantiqiy fikrlashga o‘rgatish haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro baholash dasturi, TIMSS, kompetensiya, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasining Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qaroriga muvofiq zamon talablariga xos metodik tayyorgarlikka ega bo‘lgan pedagogik kadrlarni tayyorlash, TIMSS (Trend in international Mathematics and Science Study) matematika va tabiiy yo‘nalishdagi fanlardan o‘zlashtirish darajasini baholash borasida ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida bilim, ko‘nikma, malakalarini shakllantirib rivojlantirish, ixtisoslashtirilgan maktab-internatlari o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish, “ta‘lim sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy qilish ga zarurat borligi qayd qilinmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 1997-yil 29- avgustdagi 463-I-sonli Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, 2017-yil 1-avgustdagi F-5006-son Nogironligi bo‘lgan shaxslarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF- 5270- sonli farmoni, 2017-yil 7-fevraldagi 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi, 2018-yil 8-dekabr 997- son O‘zbekiston Respublikasining Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarorlar va mazkur faoliyatga bog‘liq boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlar eshitishida nuqsoni mavjud bolalarda TIMSS xalqaro baholash dasturi standartlarida qayd etilgan kompetensiyalarni takomillashtirish uchun xizmat qiladi.

TIMSS bu mamlakatlarning ta‘lim sifatini nazorat qilish zarurati bilan bog‘liq bo‘lgan xalqaro tadqiqot bo‘lib, bunda ishtirok etadigan davlatlarning maktablarida matematika va ilmiy ta‘lim mohiyatini, o‘quv jarayonining xususiyatlari hamda ta‘lim muassasalari,

o'qituvchilari, o'quvchilari va ularning oilalari xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan omillarni o'rganadi. TIMSS xalqaro tadqiqotlarining muhim maqsadi va vazifasini o'rganishda boshlang'ich va o'rta maktablarda matematika va ilmiy ta'lim sifatini qiyosiy baholashning amaliy ahamiyati nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki fanlarga bo'lgan munosabati, qiziqishlari va o'rganishga bo'lgan qiziqishini o'rganishni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, tadqiqot o'tkazish va uning vositalarini ishlab chiqishda dunyoning ko'pgina tadqiqot markazlari va professional tashkilotlari ishtirok etganligini ko'rishimiz mumkin: Ta'lim Test xizmati, Kanada statistika markazi, Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi kotibiyati, Ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasining ma'lumotlarga ishlov berish markazi va boshqa davlatlarning mutaxassislari sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirish uchun dunyoning yetakchi mutaxassislaridan iborat maslahat kengashlarini tashkil etgan.

Ushbu tadqiqot dunyoning turli xil davlatlaridagi boshlang'ich maktablarning 4-sinf o'quvchilari va 8-sinf o'quvchilarida matematika va fan ta'limi darajasi va sifatini taqqoslash hamda milliy ta'lim tizimidagi tafovutlarni aniqlash imkonini yaratadi. Tadqiqot har to'rt yilda bir marta va hozirgacha olti marta amalga oshirilgan: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 va 2015-yillarni tashkil qiladi. Albatta, ushbu natijalar butunjahon bo'ylab amalga oshirilib kelingan, ilmiy tadqiqot mavzusida O'zbekiston Respublikasida joylashgan barcha maktablar va ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarini ham tayyorlab borish, shuningdek, ularga TIMSS xalqaro baholash dasturiga doir topshiriqlar ishlab chiqib, TIMSS xalqaro baholash dasturida qayd qilingan kompetensiyalarni takomillashtirish yo'llarini o'rganish va eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchi yoshlarni tayyorlab ularda bilim, ko'nikma, malaka shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

Natijalar.

TIMSS xalqaro tadqiqot vositasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- anketalar;
- uslubiy yordam. Masalan, tadqiqotni tashkil qilish va o'tkazish borasida milliy koordinatorlar uchun qo'llanma, namunalari olish bo'yicha qo'llanma, maktab koordinatorlari uchun qo'llanma, testlar uchun qo'llanma, bepul javoblar bilan topshiriqlarni tekshirish bo'yicha qo'llanma, ma'lumotlarni kiritish uchun qo'llanma va boshqalar;
- dasturiy ta'minot.

Xalqaro testlar quyidagi tamoyillar asosida ishlab chiqiladi:

Tekshirilgan mazmun va o'quv faoliyati turlarini yetarli darajada yoritish;

- ko'pgina ishtirokchi mamlakatlarda xalqaro testlarning o'rganilayotgan materialga maksimal darajada muvofiqligi;
- testlarni yetkazish;
- tekshirilayotgan tarkibning matematika ta'limini rivojlantirish nuqtai nazaridan ahamiyati;
- yutuqlarni baholash uchun test ishlab chiqilgan o'quvchilarning yosh xususiyatlariga muvofiqligi;

Ommaviy tadqiqotlar talablariga amal qilinganligi bilan baholanadi. O'quvchilarning matematika fanidan tayyorgarligini baholash uchun testlar vazifalarni o'z ichiga oladi. Turli xil vazifalar orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashlari ham tekshirib baholanadi.

Yuqorida keltirib o'tilgan xalqaro vositalarni va TIMSS ga oid bo'lgan testlarga qo'yiladigan talablardan kelib chiqib, eshitishida nuqsoni mavjud bo'lgan o'quvchilarga aynan matematika darslarida ularga nafaqat bilim balki ko'nikma malakalarini shakllantirib borish talab etiladi. Bu esa o'qituvchiga juda katta mas'uliyatni yuklaydi. Eshitishida nuqsoni

bo'lgan bolalarga matematika darslarida misol va masalalarni yechish bilan birga ularni to'g'ri eshitishga va to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatib borishimiz zarur.

Muhokama.

Eshitishida nuqsoni mavjud bo'lgan bolalarda ularning lug'at boyligini oshirib borish va nutq zaxirasiga qanchalik ega ekanligini ham tekshirish nazarda tutiladi. Bilamizki eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar eshitmaganligi sababli narsa va predmetlarni to'liq tasavvur va tafakkur eta olmaydilar, shu bilan birga matematika darslarida masalalarning shartlarini to'g'ri tushunishlari va yechishlarida qiyinchilikka duch keladilar.

Matematika darslarini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalar, axborot kommunikatsiya tizimlari, elektron va multimediali darsliklarni tayyorlash va yengil, oson o'rgatish usullarini topish va amaliyotga tatbiq etish hozirgi zamon talablari hisoblanib, ularda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llash o'quv materialini mazmunini oson o'zlashtirilishi omili hisoblanadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining matematika fanini o'qitishdagi imkoniyatlari juda keng va rang-barang bo'lib, ular o'quv mazmunini tushunarli, sodda, tez o'zlashtiradigan, ayniqsa vizual idrokni to'la ishlatish va undan chuqur foydalanishni ta'minlovchi asosdir.

Maxsus maktab o'quvchilari uchun matematika fani bo'yicha axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv mazmunini namoyon qilish o'qituvchi chuqur izlanish, ijodiylik, materialga nisbatan kreativlik, jonlilik bilan bir qatorda, o'quvchilar jismoniy imkoniyatlari chegaralanganligini nazarga olishini taqozo etadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanish, darslarni qiziqarli o'tish eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni mantiqiy fikrlash va ijodiy qobiliyatini, aqliy salohiyatini takomillashtirish bilan birga ularda jamiyatda o'z o'rnini egallashini, shuningdek, muloqot va nutq madaniyatini, savodxonligini oshirishni ta'minlaydi.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, boshlang'ich ta'lim matematika darsligida shunday tushunchalar borki, ularning mazmunini predmetlar bilan amaliy ishlash jarayonida ochib beriladi, keyin og'zaki tarzda ifodalanadi. Matematik atamalar mazmuni yangi bilimlar berish bilan birgalikda kengayib boradi. Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tayanch tushunchalar bilan har darsda tanishtirish va takrorlash ta'lim jarayonida yaxshi natijalarni beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Soliyeva Gulnigor Ummatovna Matematika darslarida zamonaviy usul va vositalardan foydalanish Toshkent-2019.
2. Islambekova Z.. «Talaffuzga o'rgatish va eshitish qobiliyatini rivojlantirish metodikasi» (Ma`ruzalar matni) T.: 2001.
3. Bikbayeva N.U. va boshqalar. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi T.: O'qituvchi, 2001.
4. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi.T.: O'qituvchi, 2001.
5. Tadjiyeva Z.G., Jumayev M.E., Jalilova G.R., Xolikova Z. "Boshlang'ich sinf matematika ta'limi samaradorligini oshirishda tarixiy materiallardan foydalanish". T.: "Jahon-Print", 2007.